

Кузьмінок Р.К.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ В
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
FEATURES OF PSYHOSEXUAL DEVELOPMENT OF GIRLS IN
ADOLSCENCE**

The article examines the development of sexuality of teenage girls aged 12-15 years. With the help of the projective technique of Black Pictures, the peculiarities of the psychosexual development of teenage girls were revealed. In the course of the projective research, 11 parameters were analyzed, of which the highest percentage was found to be the guilt of masturbation and oral eroticism.

Keywords: psychosexual development.

Дослідження сексуальності дівчат підліткового віку в загальнопсихологічному спрямований на поглиблення та поширення поняття «функціонування особистості», важливим компонентом якого є виявлення раніше обмежених й табуйованих форм сексуальності та повернення їх до цілісного обсягу функціонування особистості. Сексуальність виявляється не лише самореалізацію сексуальної функції дівчини-підлітка, а включає різні психологічні елементи: фантазії, потяги, емоції, когніції, мотивації тощо, які є сферою вивчення психологічної науки. У цьому контексті особливої актуальності набуває виявлення індивідуально-психологічних параметрів сексуальної реалізації в умовах трансформацій гендерних стереотипів та зміни ролі й місця жінки в нинішньому соціумі.

У нашому дослідженні було використано низку методів: аналіз науково-методичної літератури з проблеми психосексуального розвитку дівчат в підлітковому віці, спостереження. Як діагностичний інструментарій для виявлення особливостей сексуальності дівчат підліткового віку в загальнопсихологічному контексті застосована проєктивна методика «Blacky Pictures» Г. Блума. Зазначена методика розроблена професором університету Мічігану Геральдом С. Блумом як інструмент для дослідження психодинамічних вимірів особистості. «Blacky Pictures» представляє собою серією чорно-білих карток з малюнками в стилі коміксів. Ці картинки дозволяють виявляти стадії психосексуального розвитку, типи діючих захисних механізмів і форми міжособистісних відносин.

Мета і завдання експериментального дослідження – на основі гендерного підходу поглибити психологічні уявлення про структурну організацію й функціонування сексуальності дівчат у підлітковому віці.

У нашому дослідженні було використано низку методів: аналіз науково-методичної літератури з проблеми психосексуального розвитку дівчат в підлітковому віці, спостереження. Як діагностичний інструментарій

для виявлення особливостей сексуальності дівчат підліткового віку в загальнопсихологічному контексті застосована проективна методика «Blacky Pictures» Г. Блума.

Вибірка дослідження: 25 осіб – підлітки жіночої статі (12-15 років). Дану вибірку склали учениці 7-9 класів м. Харкова. Вибір дослідження дівчат-підлітків 12-15-річного віку пов'язаний з тим, що пубертатний період характеризується найбурхливішим періодом в сексуальному розвитку жіночого організму, у ході якого проходить статеве дозрівання жінки, спостерігається формування платонічної, еротичної та початкової фази сексуального потягу – лібідо. Важливим також є те, що для підліткового віку властива поява травми менархе (перший цикл менструації, який з'являється у дівчини в підлітковому віці) у дівчат, після якої відбувається прийняття жіночого гендера, що важливо для формування тілесної ідентичності та чіткого усвідомлення статевої ролі та статур особистості. Для дівчат віком 14-15 років характерне формування більш зрілої сексуальності, це період активного засвоєння гендерних ролей, властивих жінці, що пояснюється вступом дівчат у самостійне соціальне життя і збільшенням рівня саморепрезентацій у суспільстві.

У ході експериментального дослідження за проектною методикою «Blacky Pictures» були проаналізовані одинадцять параметрів психосексуального розвитку дівчат підліткового віку: оральний еротизм, оральний садизм, анальний садизм, едипальна інтенсивність, провина мастурбації, заздрість до пенісу, позитивна ідентифікація, дитячі ревності, відчуття провини, об'єкт любові (анаклітичний, тобто любов до батька), «Я»-ідеальне, які припускають формування орального, анального, фалічного та генітального типів характеру. Аналіз малюнків «Blacky» в дослідницькій групі дівчат-підлітків виявляє особливості актуалізації інфантильної сексуальності.

У ході дослідження з використанням методики «Blacky Pictures» показники свідчать, що серед дівчат 12-15 років більш вираженим показником є провина мастурбації 84,9% та оральний еротизм 75,6%.

Для статевого відчуття важливою є мастурбація, яка надає дівчині автономію, та зумовлює закінчення симбіотичних догенітальних зв'язків, що призводить до більш зрілого вибору об'єктів. Проте провина мастурбації перебиває цей шлях до об'єкта, оскільки, ще є міцними догенітальні зв'язки, які не допускають сексуальне задоволення.

Виразність орального еротизму пов'язана з первинною прихильністю до своєї матері, як об'єкту любові. Орієнтація на оральний еротизм пояснює залежність підліткової поведінки, нездатність про себе піклуватися і встановлювати зрілі стосунки з оточуючими.

У дівчат з показником провини мастурбації відзначається менший рівень проінформованості о психосексуальному розвитку, ніж у дівчат, що знаходяться на рівні орального еротизму.